

Wpływ długości ścian usytuowanych w silnie metanowym złożu na ich zdolność wydobywczą

TREŚĆ:

Wzrost koncentracji wydobywania ścian w kopalniach węgla kamiennego osiągnięty został w następstwie wydłużenia ścian oraz wprowadzenia wysoko wydajnych kombajnów. W artykule omówiono problematykę kształtowania się strumieni objętościowych metanu wydzielającego się do środowiska ścian w świetle doświadczeń Głównego Instytutu Górnictwa. Projektowanie ścian usytuowanych w otoczeniu silnie metanowego złoża powinno zostać poprzedzone wyprzedzającą, wariantową analizą wielkości strumieni wydzielającego się metanu, przy uwzględnieniu parametrów ścian, nasycenia metanem pokładu eksploatowanego i otaczającego złoża oraz prędkości urabiania kombajnem.

SŁOWA KLUCZOWE:

koncentracja wydobywania, metanowość ścian, parametry ścian

1. Wprowadzenie

Na początku lat 90. XX w., w następstwie likwidacji nierentownych kopalń oraz wprowadzania mechanizmów wpływających na sukcesywne obniżanie jednostkowego kosztu produkcji w wyniku wzrostu wydajności pracy i ograniczenia nakładów inwestycyjnych na wykonawstwo robót górniczych w kamieniu, rozpoczął się proces restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego. Wzrost wydajności pracy został osiągnięty poprzez prowadzenie eksploatacji w pokładach o większej miąższości, przy jednoczesnym wydłużaniu frontów eksploatacyjnych i długości ścian oraz – w mniejszym stopniu – zwiększaniu postępów eksploatacyjnych. Zaznaczyć należy, że długość ścian w latach 1995–2005 zwiększyła się ze 158,9 do 223,5 m, tj. o 40,6% [8]. Parametr długości ściany w największym stopniu przekłada się na kształtowanie strumienia objętościowego metanu wydzielającego się do środowiska ściany. Publikacja przybliży wpływ zwiększania się długości ściany w identycznym otoczeniu środowiska ściany na kształtowanie się objętości metanu wydzielającego się z pokładu eksploatowanego oraz pokładów podebranych i nadebranych, odgazowujących

się w zasięgu odprężenia eksploatacyjnego. Czytelne zasygnalizowanie praktykom z kopalń węgla kamiennego problematyki wpływu długości ściany na kształtowanie się wartości strumienia objętościowego metanu, wydzielającego się do środowiska ściany, ma bowiem kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia wyprzedzającej oceny prognozowanego zagrożenia metanowego.

W latach 1998–2008, w warunkach rosnącej koncentracji wydobywania ze ścian prowadzonych w pokładach silnie metanowych, zaznaczył się wzrost o 63,5% metanowości względnej (relatywnej) w przeliczeniu na 1 Mg średniodobowego wydobywania [1]. Przyczynił się on do wzrostu zagrożenia metanowego w rejonach prowadzonych ścian i stanowił inspirację do ukierunkowania badań Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa.

Wyniki przeprowadzonych badań zagrożenia metanowego w latach 1995–1999 w ścianach prowadzonych w silnie metanowych pokładach umożliwiły opracowanie nowej metody prognozowania wydzielania się metanu na etapie ich projektowania, tzw. dynamicznej prognozy metanowości bezwzględnej ścian [3]. Nadmienić należy, że warunkiem właściwego doboru zakresu profilaktyki

aktywnej w zwalczaniu zagrożenia metanowego w rejonie ściany, która w zasadniczym stopniu wpływa na poprawę warunków bezpieczeństwa, na etapie projektowania jest prawidłowe oszacowanie wartości prognozowanego wydzielania się metanu.

Równocześnie z opracowywaniem nowej metody prognozowania w KD „Barbara” GIG prowadzono badania ukierunkowane na ustalenie zasad przewietrzania ścian przy ich prowadzeniu w pokładach zaliczonych do II, III i IV kategorii zagrożenia metanowego, tzn. o metanonośności powyżej $2,5 \text{ m}^3/\text{Mg}_{\text{CSW}}$. Inspiracją do przeprowadzenia badań i opracowania zasad przewietrzania ścian była decyzja prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zawarta w piśmie z dnia 16 kwietnia 1998 r., wskazująca KD „Barbara” jako rzeczoznawcę – jednostkę naukowo-badawczą uprawnioną do opracowania wskazanych zasad. Opracowane „Zasady przewietrzania wyrobisk górniczych w warunkach zagrożenia metanowego wraz z dobozem urządzeń wentylacyjnych do jego zwalczania”, wydane w formie instrukcji GIG w 1998 r., wprowadziły do praktyki górniczej jednolite kryteria oceny kształtowania się zagrożenia metanowego w ścianach. Zasady te po 2 latach stosowania w praktyce zweryfikowano, wydając je w formie instrukcji [2]. Na ich bazie oraz na podstawie doświadczeń praktycznych z ich stosowania, w związku z propozycją WUG, w 2004 r. opracowano „Zasady prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego” [4], które obowiązują aktualnie na etapie projektowania i prowadzenia ścian w pokładach silnie metanowych [6].

Projektowanie bezpiecznej wielkości wydobywania się ściany usytuowanej w pokładzie metanowym w świetle obowiązujących „Zasad...” wymaga spełnienia kryteriów wentylacyjno-metanowych na wybiegu projektowanej i prowadzonej ściany. Opracowanie prognoz metanowości bezwzględnej na wybiegu projektowanej ściany w oparciu o nową metodę [3], w powiązaniu z zastosowaniem kryteriów wentylacyjno-metanowych zawartych w „Zasadach...” [4], pośrednio rzutuje na poziom bezpieczeństwa w trakcie wybierania.

Przy projektowaniu ściany w pokładzie metanowym, w szczególności przewietrzanej sposobem na „U” po całej długości węglowej, na oszacowanie jej zdolności wydobywczej pozwalają takie parametry, jak: długość ściany i kryteria wentylacyjno-metanowe. W warunkach przewietrzania ścian sposobem na „Y” z doświeżaniem wylotu powietrza ze ściany i odprowadzeniem powietrza wzdłuż zrobów za front eksploatacyjny wydzielanie metanu do zrobów nie stwarza zagrożenia metanowego bezpośrednio w wyrobisku ścianowym. W ścianach przewietrzanych sposobem na „Y” projektowana długość ściany przekłada się na prognozowaną wartość wydzielania się metanu do środowiska ściany, jednakże przy wielokrotnie mniejszym udziale metanu wydzielającego się ze zrobów bezpośrednio do wyrobiska ścianowego.

Reasumując, należy stwierdzić, że spośród wszystkich czynników kształtujących całkowitą wartość objętościowego strumienia metanu wydzielającego się do środowiska ściany największą wagą charakteryzuje się projektowana długość ściany. Projektowanie długości ściany ma kluczowe znaczenie dla sposobu jej przewietrzania oraz zakresu profilaktyki metanowej, w tym właściwej technologii odmetanowania. Wyprzedzająca analiza prognozowanego wydzielania się metanu z pokładu eksploataowanego podczas urabiania kombajnem ma ponadto kluczowe znaczenie przy określaniu możliwej

zdolności wydobywczej. Na etapie projektowania ścian planowaną wielkość wydobywania w większości przypadków przyporządkowuje się parametrem ściany, tj. jej długości i wysokości furty eksploatacyjnej. W warunkach projektowania ścian w silnie metanowych pokładach projektowana długość ściany ma największą wagę przy wyprzedzającej ocenie potencjalnego zagrożenia metanowego. Na etapie projektowania ścian usytuowanych w otoczeniu silnie metanowego złoża parametrem priorytetowym jest więc długość ściany.

2. Metoda prognozowania wydzielania się metanu do środowiska ścian

Następstwem wprowadzenia koncentracji wydobywania do silnie metanowych kopalń węgla kamiennego, głównie poprzez zwiększenie długości ścian, było i jest zwiększenie się objętościowego strumienia wydzielającego się metanu zarówno z pokładu eksploataowanego, jak i z pokładów podebranych i nadebranych objętych zasięgiem odprężenia eksploatacyjnego.

W metodzie prognozowania zatytułowanej: „Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej ścian” [3] usunięto błędy występujące we wcześniej obowiązujących metodach, które wpływały na niesprawdzalność ich wyników względem faktycznego wydzielania się metanu do ścian, a mianowicie wprowadzono sposoby:

- 1) określania zasięgu strefy odprężenia i odgazowania się pokładów podebranych i nadebranych w zależności od długości ściany i jej nachylenia,
- 2) obliczania: rozkładu metanonośności w parceli pokładu eksploataowanego obejmującej projektowaną ścianę oraz pionowego rozkładu metanonośności w pokładach podebranych i nadebranych objętych zasięgiem strefy odprężenia eksploatacyjnego,
- 3) obliczania prognozowanego wydzielania się metanu z pokładu eksploataowanego podczas urabiania dla wariantowych wartości parametrów ściany, metanonośności oraz organizacji systemu pracy w ścianie.

W publikacji skoncentrowano się na przedstawieniu podejścia do obliczenia wariantów prognoz wydzielania się metanu podczas urabiania kombajnem w ścianie, w zależności od parametrów ściany, metanonośności pokładu eksploataowanego w parceli oraz organizacji pracy, o których mowa w pkt 3.

Wprowadzenie do metody prognozowania [3] sposobu obliczania zasięgu odprężenia i odgazowania złoża węglowego w otoczeniu, o którym mowa w pkt 1, w największym stopniu wpływa na zwiększenie dokładności prognozy wydzielania się metanu do środowiska ścian. W świetle badań przeprowadzonych przez KD „Barbara” GIG udział metanu wydzielającego się do zrobów w następstwie odgazowania odprężonych pokładów podebranych i nadebranych wynosi około 60–80% w stosunku do całkowitego wydzielania się metanu do środowiska ścian. Procentowy udział metanu z pokładów eksploataowanych mieści się natomiast w przedziale 20–40%. Metanu uwalnianego z pokładu eksploataowanego nie można jednak ująć prowadzonym odmetanowaniem. Metan wydzielający się z pokładu eksploataowanego do powietrza przepływającego przez ścianę ma więc największy udział w kształtowaniu się zagrożenia metanowego w wyrobisku ścianowym. Dopuszczalna przepisami zawartość metanu w powietrzu odprowadzanym ze ściany (2%) kształtuje wartość strumienia objętościowego wydzielającego się metanu. Wartość tego strumienia narzuca możliwą

Rys. 1. Zasięg (h) odgazowania warstw podbieranych (h_g) i nadbieranych (h_d), w zależności od długości ściany (L_s) i kąta jej nachylenia (α), wg [3]

Fig. 1. Range (h) of degassing of the undermined layers (h_g) and overmined layers (h_d), depending on the wall length (L_s) and its angle of inclination (α), acc. to [3]

bezpieczną prędkość roboczą kombajnu ścianowego, a w konsekwencji zdolność wydobywczą ściany.

Nadmienić jednak należy, że w projektowanych ścianach o wysokiej koncentracji wydobywania, przewietrzanych sposobem na „U” po caliznie węglowej, dwa strumienie metanu wydzielające się do ściany (z pokładu eksploatowanego) podczas urabiania i wydzielającego się ze zrobów w rejon skrzyżowania ściany z chodnikiem wentylacyjnym kształtują bezpośrednio poziom zagrożenia metanowego w ścianie, wpływając pośrednio na jej zdolność wydobywczą. W warunkach przewietrzania ścian sposobem na „Y” z doświeżaniem i odprowadzeniem powietrza za front ściany następuje rozdział tych strumieni metanu na ścianę oraz chodnik wentylacyjny wzdłuż zrobów za ścianą. W podobnych warunkach zdolność wydobywczą ściany przewietrzanej sposobem na „Y” z odprowadzeniem powietrza za front ściany jest większa od ściany przewietrzanej sposobem na „U” po caliznie węglowej.

3. Wpływ długości ściany na wielkość wydzielania się metanu do jej środowiska

Długość ściany jest parametrem, który w największym stopniu kształtuje strumień metanu wydzielającego się w następstwie odgazowania pokładów podebranych i nadebranych w zasięgu strefy ich odprężenia, a w znacznie mniejszym stopniu wydzielanie się metanu z pokładu eksploatowanego. Do określenia zasięgu odgazowania warstw węglowych podebranych i nadebranych w otoczeniu ściany wykorzystuje się dwa parametry, a mianowicie długość ściany i kąt jej nachylenia [8]. Korzystając z zależności trygonometrycznych, w nowej metodzie prognozowania [3] stabilizowano wartości współczynników zależne od kąta nachylenia ściany. Opracowano graficzny nomogram zasięgu odgazowania warstw podbieranych (h_g) i nadbieranych (h_d) w zależ-

ności od długości ściany (L_s) oraz kąta jej nachylenia – α (rys. 1). Interpretując nomogram (rys. 1), należy stwierdzić, że zasięgi odgazowania stropu i spągu ściany w największym stopniu związane są z długością ściany, a jej zwiększenie istotnie wpływa na objętość strefy odprężenia eksploatacyjnego.

Dla zobrazowania wpływu długości ściany (L_s) na kształtowanie się strefy odprężenia oraz zakresu odprężenia i odgazowania pokładów podebranych i nadebranych na rys. 2 przedstawiono poglądowo przekroje strefy odprężenia dla trzech ścian o długościach 100, 200 i 300 m w pokładzie o nachyleniu ścian 5° . W otoczeniu ścian zalegają pokłady podebrane (p_1, p_2, p_3, p_4 i p_5) oraz pokłady nadebrane (n_1 i n_2). Dla trzech ścian o wskazanych długościach obliczono zasięgi odgazowania – h_g i h_d (rys. 2). Zwiększenie długości ściany ze 100 do 300 m powoduje wielokrotny wzrost udziału węgla z pokładów podebranych i nadebranych w strefie odgazowywania, a tym samym wzrost objętości metanu wydzielającego się ze strefy odprężenia. Porównanie oszacowanych, sumarycznych długości pokładów odprężonych, podebranych ścianami o długości 200 i 300 m, pokazuje 2,5-krotnie większą długość odprężonych pokładów podebranych, a tym samym 2,5-krotnie większą sumaryczną objętość wydzielającego się z nich metanu. Porównanie długości pokładów nadebranych, odprężonych ścianami o długości 200 i 300 m, wskazuje na 3-krotnie większą sumaryczną ich długość oraz odpowiadającą tej długości objętość wydzielającego się metanu z pokładów nadebranych.

Przedstawiona analiza porównawcza potwierdza, że wzrost koncentracji wydobywania uzyskany w wyniku zwiększenia długości ściany powoduje znaczący, nieliniowy wzrost objętości złoża odgazowującego ze strefy odprężenia eksploatacyjnego. Przy takiej samej wysokości furty eksploatacyjnej w ścianie koncentrację wydobywania mogą kształtować dwa parametry, tj. długość i postęp eksploatacyjny ściany, które w iloczynnie odnoszą się do

Rys. 2. Przekrój stref odprężenia i odgazowania ścian o długościach (L_s) 100, 200 i 300 m i kącie nachylenia (α) 5°. Części pokładów podebranych i nadebranych objęte strefami odprężenia eksploatacyjnego ścian oznaczono kolorem czerwonym

Fig. 2. Cross-section of decompression and degassing zones of 100, 200 and 300 m long (L_s) longwalls with an inclination angle (α) of 5°. The parts of undermined and overmined seams covered by the operational decompression zones of the longwalls are marked in red

powierzchni odsłoniętego stropu ściany, przekładając się na ilość wydobytego węgla.

Analizę porównawczą wielkości wydzielania się metanu do środowiska ścian z pokładów podebranych i nadebranych w warunkach tej samej koncentracji wydobywania oparto o wyniki oszacowań przeprowadzone dla ścian o długościach 200 i 300 m. Zakładając tę samą koncentrację wydobywania z obu ścian, wymagane są odpowiednio postępy: 150 m – dla ściany o długości 200 m i 100 m – dla ściany o długości 300 m, co oznacza tę samą powierzchnię odsłoniętego stropu dla obu ścian, równą 30 000 m². Sumaryczna objętość metanu wydzielającego się z objętości urobionego węgla pokładu eksploatacyjnego dla obu ścian jest identyczna. Nadmienić jednak należy, że metanowość bezwzględna w ścianie o mniejszej długości wymaga zwiększenia liczby cykli urabiania, a tym samym zmiany średniej prędkości roboczej kombajnu, co powoduje zwiększenie strumienia objętościowego metanu wydzielającego się podczas urabiania kombajnem. Prognozowane wydzielanie się metanu podczas urabiania kombajnem w ścianie omówiono w kolejnym rozdziale.

Poniżej przeprowadzono analizę porównawczą objętości złoża odprężonego w otoczeniu dwóch ścian o różnej długości, jednakże charakteryzujących się tą samą koncentracją wydobywania (powierzchnią odsłoniętego stropu eksploatacyjnego pokładu). Ściana 1 o długości $L_s^1 = 200 \text{ m}$ i postępie eksploatacyjnym $p_1 = 150 \text{ m/miesiąc}$ oraz ściana 2 o długości $L_s^2 = 300 \text{ m}$ i postępie eksploatacyjnym $p_2 = 100 \text{ m/miesiąc}$. Powierzchnia odsłoniętego stropu pokładu eksploatacyjnego w obu ścianach wynosi 30 tys. m², co przy wysokości furty eksploatacyjnej równej 3 m oraz gęstości węgla 1,3 Mg/m³ pozwala obliczyć, że wydobywanie z obu ścian wynosi 1170 tys. Mg/miesiąc, co przy 22 dniach roboczych oznacza 5318 Mg/d.

W warunkach uzyskiwania przez obie ściany tej samej koncentracji wydobywania porównanie objętości odprężonego złoża węglowego w pokładach podebranych i nadebranych oblicza się wzorami:

– dla pokładów podebranych:

$$X_k = p_k \sum_{i=1}^n x_i m_i \quad (1)$$

– dla pokładów nadebranych:

$$Y_k = p_k \sum_{i=1}^n y_i m_i \quad (2)$$

gdzie:

x_i – długość i -tego pokładu podebranego, odprężonego w przekroju strefy,

y_i – długość i -tego pokładu nadebranego, odprężonego w przekroju strefy,

i – i -ty pokład odprężony w przekroju strefy,

n – liczba wszystkich pokładów odprężonych usytuowanych w przekroju strefy,

m_i – miąższość i -tego pokładu podebranego/nadebranego, odprężonego w przekroju strefy,

k – rozpatrywana ściana, $k = 1$ to ściana o długości 200 m, a $k = 2$ to ściana o długości 300 m,

p_k – postęp eksploatacyjny ściany k .

Podstawiając dane do wzoru (1), obliczono objętości odprężonych pokładów podebranych: $X_1 = 45 \text{ 300 m}^3$ – dla ściany o długości $L_s^1 = 200 \text{ m}$, i $X_2 = 75 \text{ 300 m}^3$ – dla ściany o długości $L_s^2 = 300 \text{ m}$. Podstawiając z kolei dane do wzoru (2), obliczono objętość odprężonych pokładów nadebranych: $Y_1 = 15 \text{ 300 m}^3$ – dla ściany o długości $L_s^1 = 200 \text{ m}$, i $Y_2 = 32 \text{ 200 m}^3$ – dla ściany o długości $L_s^2 = 300 \text{ m}$. Objętość węgla w odprężonych pokładach podebranych ściany o długości $L_s^2 = 300 \text{ m}$ jest więc o 66,2% większa niż ściany o długości $L_s^1 = 200 \text{ m}$. Objętość odprężonych pokładów nadebranych ściany o długości $L_s^2 = 300 \text{ m}$ jest natomiast o 104,6% większa od ściany o długości $L_s^1 = 200 \text{ m}$.

Porównanie oszacowanych wartości odprężenia pokładów podebranych i nadebranych w otoczeniu ścian $L_s^1 = 200 \text{ m}$ i $L_s^2 = 300 \text{ m}$ obliczono zależnością:

$$100 \frac{X_2 + Y_2}{X_1 + Y_1} \quad (3)$$

Otrzymano z niej, że objętość złoża odprężonego w otoczeniu ściany o długości $L_s^2 = 300$ m jest większa o 77,4% w stosunku do ściany o długości $L_s^1 = 200$ m.

Wyniki analizy porównawczej oszacowań przedstawionej na przykładzie dwóch ścian o identycznej koncentracji wydobywania, lecz o długościach 200 i 300 m potwierdzają relatywne zwiększenie się o wartość 77,4% odprężonej objętości otaczającego złoża w następstwie zwiększenia długości ściany o 50%. Analiza ta potwierdziła jednoznacznie, że długość ściany ma zdecydowanie większy wpływ niż postęp eksploatacyjny na objętość odprężonego złoża, a tym samym na objętość metanu wydzielającego się do środowiska ściany. Analiza taka pozwala służbom wentylacyjnym kopalń na samodzielne przeprowadzenie wyprzedzającej oceny wydzielania się metanu w projektowanych ścianach z otaczającego złoża.

4. Wariantowe prognozowanie wydzielania się metanu do ścian o wysokiej koncentracji wydobywania podczas urabiania

Opracowanie rozkładu metanonośności w parceli ściany w pokładzie eksploatowanym pozwala z większą dokładnością prognozować wydzielanie metanu do wyrobiska ścianowego podczas urabiania.

W warunkach zwiększającej się koncentracji wydobywania w wyniku wprowadzenia wysoko wydajnych kombajnów ścianowych, umożliwiających osiągnięcie maksymalnych prędkości roboczej do 10 m/min, prawidłowe zaprojektowanie organizacji pracy w ścianie powinno opierać się o prognozy wydzielania się metanu do wyrobiska ściany podczas wykonywania cyklu urabiania. W zależności od parametrów ściany, tzn. jej długości, wysokości furty eksploatacyjnej oraz wartości metanonośności w parceli projektowanej ściany, można przeprowadzić wariantowe obliczenia prognozowanych

ilości wydzielającego się metanu dla określonych czasookresów wykonywania cyklu urabiania kombajnem. W celu zwiększenia dokładności prognoz wydzielania się metanu podczas urabiania w zależności od metanonośności (M_0) pokładu eksploatowanego opracowano zależność funkcyjną stopnia odgazowania (η_s), graficznie przedstawioną na rys. 3.

Stopień odgazowania (η_s) pokładu eksploatowanego podczas urabiania kombajnem w zależności od metanonośności (M_0) oblicza się wzorem:

$$\eta_s = 8,354 M_0^{0,67} \quad (4)$$

Z kolei prognozowaną ilość metanu wydzielającego się do ściany w jednostce czasu $V_{CH_4}^{1skr}$ podczas wykonywania cyklu urabiania kombajnem oblicza się wzorem:

$$V_{CH_4}^{1skr} = \frac{L_s h z \gamma M_0 \eta_s}{100 t} \quad (5)$$

gdzie:

L_s – długość ściany; m,

h – wysokość ściany; m,

z – głębokość zabioru; m,

γ – gęstość węgla; Mg/m³,

M_0 – metanonośność pierwotna eksploatowanego pokładu; m³/Mg_{csw},

η_s – stopień odgazowania; %,

t – czas wykonywania cyklu urabiania; min.

Objętościowy strumień metanu wydzielającego się bezpośrednio do ściany podczas urabiania pokładu eksploatowanego jest wprost proporcjonalny do objętości metanu uwolnionego podczas wykonywania jednego cyklu urabiania kombajnem i odwrotnie proporcjonalny do czasu trwania cyklu urabiania.

Przedstawiona wzorem (4) zależność stopnia odgazowania pokładu eksploatowanego podczas urabiania odnosi się do jego metanonośności pierwotnej (M_0). Podczas prowadzenia ścian występuje częściowe odga-

Rys. 3. Stopień odgazowania (η_s) pokładu eksploatowanego podczas urabiania kombajnem w zależności od jego metanonośności (M_0), wg [1]

Fig. 3. Degree of degassing (η_s) of the seam extracted during mining with the use of a roadheader, depending on its methane content (M_0), according to [1]

Czas trwania jednego cyklu urabiania (t) [min]	Średnia prędkość robocza kombajnu [m/min] przy długości ściany:		Stopień odgazowania (η_s) eksploatowanego pokładu o $M_0 = 6 \text{ m}^3/\text{Mg}_{\text{scw}}$ [%]	Prognozowane wydzielanie się metanu ($V_{\text{CH}_4}^{1\text{skr}}$) [m^3/min]	
	$L_s = 200 \text{ m}$	$L_s = 300 \text{ m}$		$L_s = 200 \text{ m}$	$L_s = 300 \text{ m}$
60	3,33	5,00	27,75	17,32	25,97
80	2,50	3,75	27,75	12,99	19,48
100	2,00	3,00	27,75	10,39	15,58
120	1,66	2,50	27,75	8,66	12,99
140	1,42	2,14	27,75	7,42	11,13
160	1,25	1,87	27,75	6,49	9,74

Tab. 1. Prognozowana objętość wydzielającego się metanu w przeliczeniu na jednostkę czasu dla ścian o długości (L_s) 200 i 300 m i sześciu czasów trwania cyklu

Table 1. Projected volume of methane released per unit of time for walls with lengths (L_s) of 200 and 300 m and six cycle times

zowanie ociosu czoła ściany, co powoduje, że w trakcie urabiania węgiel z pokładu eksploatowanego ma metanonośność mniejszą niż pierwotna. Ze względu na występujące różnice w harmonogramach robót w ścianie oraz stosowanych systemach pracy najważniejsze było odniesienie się do wartości metanonośności pierwotnej w parceli ściany pokładu eksploatowanego.

Na przykładzie dwóch ścian o długości 200 i 300 m, przy wysokości furty eksploatacyjnej 3 m, usytuowanych w pokładzie o metanonośności pierwotnej $6 \text{ m}^3/\text{Mg}_{\text{scw}}$ przeprowadzono obliczenia prognoz wydzielania się metanu podczas urabiania dla sześciu czasów trwania cyklu (t) równych: 60, 80, 100, 120, 140 i 160 min. Wzorem (4) obliczono stopień odgazowania się pokładu eksploatowanego urabianego kombajnem, który dla metanonośności pierwotnej $6 \text{ m}^3/\text{Mg}_{\text{scw}}$ wynosi 27,75% (rys. 3). Obliczone wartości prognozowanego wydzielania się metanu do ściany, w zależności od średniej prędko-

ści urabiania kombajnem, a więc od przyjętych czasów (t) wykonywania cyklu urabiania, zestawiono w tab. 1 i przedstawiono na rys. 4.

Zwiększenie długości ściany przy założeniu tej samej prędkości urabiania kombajnem wydłuża czas trwania cyklu urabiania, utrzymując na tym samym poziomie wielkość wydzielania się metanu do wyrobiska ściany. Przykładowo, przy prędkości urabiania kombajnu 2,5 m/min w ścianie o długości 200 m czas wykonania cyklu wynosi 80 min, a w ścianie o długości 300 m – 120 min. Wielkość wydzielania się metanu podczas urabiania w obu ścianach wynosi $12,99 \text{ m}^3/\text{min}$ (tab. 1). Prognozowane ilości wydzielającego się metanu do wyrobiska ścianowego (tab. 1) pozwalają na oszacowanie możliwości wydobywczych ściany, przy uwzględnieniu parametrów oraz projektowanego sposobu przewietrzanej ściany. W warunkach przewietrzania ścian sposobem na „Y”, z doświeżaniem i odprowadzeniem powietrza za front

Rys. 4. Prognozowane wydzielanie się metanu ($V_{\text{CH}_4}^{1\text{skr}}$) do ścian o długości (L_s) 200 i 300 m, w zależności od czasu (t) wykonywania cyklu urabiania

Fig. 4. Projected release of methane ($V_{\text{CH}_4}^{1\text{skr}}$) into 200 and 300 m longwalls (L_s), depending on the time (t) of the mining cycle

ściany, przedstawiony sposób wariantowego prognozowania ilości wydzielania się metanu podczas urabiania kombajnem pozwala wyprzedzająco (na etapie projektowania) oszacować poziom zagrożenia metanowego wraz z określeniem bezpiecznej zdolności wydobywczej ściany przy wskazanym sposobie jej przewietrzania. Przewietrzanie ściany sposobem na „U”, po caliznie węglowej, w warunkach występujących dwóch dopływów metanu ze zrobów do wyrobiska ścianowego oraz z pokładu eksploatowanego podczas urabiania ogranicza wraz z wydłużaniem się ściany jej zdolność wydobywczą oraz warunki bezpiecznego prowadzenia.

5. Podsumowanie

1. Spośród parametrów ściany na etapie jej projektowania długość ściany charakteryzuje się największą wagą, kształtującą wydzielanie się metanu, należy ją dobrać tak, aby spełnione były kryteria wentylacyjno-metanowe warunkujące prowadzenie bezpiecznego wydobycia.
2. Na etapie projektowania ściany o wysokiej koncentracji wydobywania, usytuowanej w otoczeniu silnie meta-

nowego złoża, oszacowanie strumieni objętościowych prognozowanego wydzielania się metanu z dwóch zasadniczych źródeł, w zależności od długości ściany, powinno określić w przybliżeniu zdolność wydobywczą ściany dla przyjętego sposobu jej przewietrzania.

3. Wariantowe prognozowanie strumienia objętościowego metanu wydzielającego się do wyrobiska ścianowego podczas urabiania kombajnem pozwala w prosty sposób określić przedział zdolności wydobywczej ściany na etapie jej projektowania, przy uwzględnieniu sposobu przewietrzania.

Praca finansowana ze środków na naukę w latach 2018–2021, przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego o akronimie PICTO (Ograniczenie ryzyka środowiskowego w trakcie eksploatacji węgla metodą ścianową w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego), wspieranego przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali w ramach kontraktu 800711 oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nr decyzji 4056/FBWiS/2018/2 z dnia 31 października 2018 r., na podstawie umowy nr 4056/FBWiS/2018/2 zawartej 5 grudnia 2018 r.

Impact of the length of longwalls located in a strong methane deposit on their extraction capacity

Summary: Among the factors shaping the total volume of methane released into the longwall environment in hard coal mines, the length of the longwall is of the greatest importance; therefore, it is crucial for methane prevention. The length of the longwall has the greatest influence on the range of the degassing zone of undermined and overmined seams, from which approx. 60-80% methane is released. Even though merely 20-40% of the methane comes from the mined seams, it has the greatest share in shaping the methane hazard directly in the longwall. An exemplary comparison of 200 and 300 m longwalls in the case of undermined and overmined seams shows a significant, non-linear increase in the volume of deposit degassing. Assuming the same extraction, the volume of coal in seams relieved by a 300 m longwall turns out to be 77.4% higher than in seams relieved by a 200 m longwall. The design of the work organisation in the longwall should be based on the projected release of methane during the mining cycle. On the example of two longwalls, it was shown that the volume of methane released directly to the longwall is directly proportional to the volume of methane released during the roadheader's cutting cycle and inversely proportional to the duration of the cycle. Calculations made using the so-called dynamic method of forecasting the absolute methane content of longwalls [3] enable the forecasting of the amount of methane released into the longwall excavation and the estimation of the extraction capacity of the longwall, taking into account the parameters and the designed method of ventilated longwall as well as the speed of mining with roadheaders.

Literatura

1. Krause E.: Ocena i zwalczanie zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego. Prace Nauk. GIG: Studia, Rozprawy, Monografie nr 878, Wyd. GIG, Katowice 2009.
2. Krause E., Gruszka A., Łukowicz K.: Zasady przewietrzania wyrobisk górniczych w warunkach zagrożenia metanowego wraz z doбором urządzeń wentylacyjnych dla jego zwalczania. Instrukcje GIG, nr 8, Wyd. GIG, Katowice 2000.
3. Krause E., Łukowicz K.: Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej ścian. Poradnik techniczny. Instrukcje GIG, nr 14, Wyd. GIG, Katowice 2000.
4. Krause E., Łukowicz K.: Zasady prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego. Instrukcje GIG, nr 17, Wyd. GIG, Katowice 2004.
5. Litwa P., Król K.: Zwalczanie zagrożeń naturalnych w górnictwie podziemnym – kierunki działania nadzoru górniczego. Wiadomości Górnicze 2010, nr 9.
6. Litwa P., Respondek A.: Zagrożenie metanowe i pożarowe w polskich kopalniach węgla kamiennego. Kierunki rozwoju badań naukowych. Mat. Konf. Nauk.-Techn. Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Brenna 2011.
7. Pawiński J., Roszkowski J., Strzeмиński J.: Przewietrzanie kopalń. Śląskie Wyd. Techniczne, Katowice 1995.
8. Turek M.: Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego. Wyd. GIG, Katowice 2007.